

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИМАКТЕРИК ДАВРДА КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ПРОЛАПСИНИНГ 10 ЙИЛЛИК ЭПИДЕМИОЛОГИК ДИНАМИКАСИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ КЎП ОМИЛЛИ РЕГРЕССИВ ТАҲЛИЛИ (БУХОРО ВИЛОЯТИ РЕТРОСПЕКТИВ ТАДҚИҚОТИ)

Собирова Ш.Қ., Каримова Н.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда 2016–2025 йиллар давомида Бухоро вилояти шифохоналарида климактерик даврдаги аёлларда кичик чаноқ аъзолари пролапсининг (КЧАП) эпидемиологик динамикаси ва асосий хавф омиллари ўрганилди. Ретроспектив клиник материал асосида 45–65 ёшдаги беморлар касаллик тарихлари таҳлил қилинди. Пролапсининг йиллик тарқалиш тенденцияси, клиник даражалари ҳамда репродуктив, соматик ва ижтимоий омиллар билан боғлиқлиги баҳоланди. Статистик таҳлилда χ^2 тести, odds ratio (OR) ва кўп омилли логистика регрессия модели қўлланилди. Натижалар КЧАП частотасининг йиллар давомида барқарор ўсиш тенденциясини кўрсатди. Муштақил хавф омиллари сифатида кўп туғруқ, семизлик, эстроген етишмовчилиги ва оғир жисмоний меҳнат аниқланди. Олинган натижалар климактерик даврда КЧАП профилактикаси ва эрта диагностикасини такомиллаштириши зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: кичик чаноқ пролапси, климактерик давр, ретроспектив таҳлил, хавф омиллари, логистика регрессия.

MULTIFACTORY REGRESSIVE ANALYSIS OF 10-YEAR EPIDEMIOLOGICAL DYNAMICS AND RISK FACTORS OF PATH PROLAPSI IN THE CLIMACTERIC PERIOD (BUKHARA REGION RETROSPECTIVE STUDY)

Sobirova Sh.K., Karimova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examined the epidemiological dynamics and primary risk factors of pelvic organ prolapse (PAP) in women during the menopausal period at hospitals in the Bukhara region between 2016 and 2025. Based on retrospective clinical material, the medical histories of patients aged 45–65 years were analyzed. The annual prevalence trend of prolapse, clinical severity, and the relationship with reproductive, somatic, and social factors were evaluated. The statistical analysis utilized the χ^2 test, the odds ratio (OR), and a multi-factor logistics regression model. The results showed a steady upward trend in the frequency of PAP over the years. Multiple births, obesity, estrogen deficiency, and heavy physical labor were identified as independent risk factors. The results obtained indicate the need to improve the prevention and early diagnosis of PAP in the menopausal period.

Keywords: pelvic prolapse, menopausal period, retrospective analysis, risk factors, logistical regression.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРОЛАПСА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ И МНОГОФАКТОРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА (РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛАХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Собирова Ш.Қ., Каримова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены эпидемиологическая динамика и основные факторы риска пролапса органов малого таза (ПОМТ) у женщин в климактерическом периоде на базе больниц Бухарской области за период с 2016 по 2025 год. На основе ретроспективного клинического материала проанализированы истории болезни пациенток в возрасте 45–65 лет. Оценены годовая тенденция распространенности пролапса, его клинические стадии, а также связь с репродуктивными, соматическими и социальными факторами. В статистическом анализе использовались критерий χ^2 (хи-квадрат), отношение шансов (ОШ) и модель многофакторной логистической регрессии. Результаты показали устойчивую тенденцию к росту частоты ПОМТ с годами. В качестве независимых факторов риска были определены многократные роды, ожирение, эстрогенная недостаточность и тяжелый физический труд. Полученные результаты указывают на необходимость совершенствования профилактики и ранней диагностики ПОМТ в климактерическом периоде.

Ключевые слова: пролапс органів малого таза, климактерический період, ретроспективний аналіз, фактори ризику, логістическа регресія.

Кириш. Сўнгги ўн йилликларда кичик чаноқ аъзолари пролапси (КЧАП) муаммоси халқаро илмий адабиётларда кенг ёритилган бўлиб, унинг этиопатогенези кўп омилли характерга эга эканлиги таъкидланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, репродуктив ёшдан кейинги аёлларнинг 40% гача қисмида пролапсининг турли даражалари учраши мумкин.

Pelvic organ prolapse ривожланишида асосий хавф омиллари сифатида кўп туғруқ, ёши катта бўлиш, семизлик, сурункали ич қотиши ва оғир жисмоний меҳнат кўрсатилади [1–4]. Хусусан, estrogen deficiency тос туби мушаклари ва бириктирувчи тўқималарнинг эластиклигини камайтириб, анатомик қўллаб-қувватлаш тизимининг заифлашишига олиб келади [5,6].

Халқаро тадқиқотларда (Nygaard ва бошқ., DeLancey ва бошқ.) пролапс ривожланишининг асосий механизми сифатида тос туби фасция ва лигаментларининг микроструктур бузилиши, шунингдек, туғруқ жараёнида нерв-мушак шикастланиши кўрсатиб ўтилган [7–10]. Шу билан бирга, менопауза даврида эстроген етишмовчилиги коллаген метаболизмини ўзгартириб, тўқима регенерациясини секинлаштириши аниқланган [11,12].

МДХ мамлакатларида олиб борилган тадқиқотларда КЧАП кўпинча кеч босқичларда аниқланиши ва профилактик ёндашув етарли даражада ривожланмаганлиги қайд этилган [13–15]. Ўзбекистон шароитида эса ушбу патология бўйича эпидемиологик маълумотлар фрагментар характерга эга бўлиб, ҳудудий хусусиятлар, хусусан, Бухоро вилояти кесимида тизимли таҳлиллар кам учрайди [16].

Шунингдек, сўнгги йилларда биомеханик моделлаштириш ва регрессив статистик ёндашувлар ёрдамида пролапс хавф омилларини баҳолашга қаратилган тадқиқотлар кўпаймоқда [17]. Бироқ, маҳаллий популяцияда кўп омилли таҳлиллар асосида ишлаб чиқилган прогностик моделлар етарли эмаслиги сақланиб қолмоқда [18].

2016–2025 йиллар давомида Бухоро вилояти шифохоналарида климактерик даврдаги аёлларда кичик чаноқ аъзолари пролапсининг эпидемиологик динамикасини ўрганиш ва кўп омилли логистик регрессия орқали асосий хавф омилларини аниқлаш тадқиқотнинг асосий мақсади.

Шу сабабли, Бухоро вилояти шароитида климактерик даврдаги аёлларда КЧАП эпидемиологик динамикаси ва хавф омилларини чуқур ўрганиш долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга.

Материал ва методлар. Тадқиқот ретроспектив дизайнда амалга оширилди. 2016–2025 йилларда Бухоро вилояти шифохоналарига мурожаат қилган 45–65 ёшдаги аёлларнинг касаллик тарихлари таҳлил қилинди.

Кириши мезонлари:

- Климактерик даврда бўлган аёллар
- КЧАП ташхиси мавжудлиги
- Тўлиқ тиббий ҳужжатлар

Чиқариш мезонлари:

- Онкологик касалликлар
- Туғма аномалиялар
- Тўлиқ бўлмаган анамнез

Статистик таҳлил:

- χ^2 тести — категорик ўзгарувчилар учун
- Odds ratio (OR) — хавф даражасини баҳолаш
- Логистик регрессия — мустақил хавф омилларини аниқлаш
- Ишончлилиқ даражаси: $p < 0,05$

Натижалар. 1. *Касалликнинг 10 йиллик динамикаси.* Таҳлил натижаларига кўра КЧАП частотаси йиллар давомида барқарор ўсиш тенденциясини кўрсатди. Энг юқори кўрсаткичлар 2023–2025 йилларда қайд этилди.

2. *Пролапс даражалари.* Кичик чаноқ аъзолари пролапси (КЧАП) клиник жиҳатдан 4 босқичда баҳоланади: I даражада аъзолар минимал пастга силжийди, II даражада вагинал кириш даражасигача етади, III–IV даражаларда эса ташқарига чиқиш кузатилади.

Тадқиқот натижаларига кўра, климактерик даврда энг кўп учраган шакл II даража пролапс бўлиб (42–46%), бу ҳолат симптомларнинг пайдо бўлиши билан тиббий мурожаат кўпайиши билан изоҳланади. I даража камроқ аниқланади, III–IV даражалар эса нисбатан кам, лекин оғир ва узок давом этган жараён натижасидир.

Умуман, КЧАП кўпинча II даражада аниқланади, бу эса эрта диагностика ва профилактика муҳимлигини кўрсатади.

1-расм. Проплапс даражалари

3. *Хавф омиллари таҳлили.* КЧАП ривожланишида репродуктив, гормонал ва механик омиллар муҳим роль ўйнайди. Тадқиқотда OR ва χ^2 асосида барча омиллар статистик жиҳатдан ишончли эканлиги аниқланди ($p < 0.05$).

Энг кучли хавф омилли — кўп туғрук (≥ 3) бўлиб, КЧАП хавфини 3.8 баробар оширади (OR=3.8; $p < 0.001$). Эстроген етишмовчилиги ҳам сезиларли таъсир кўрсатиб, хавфни 3.5 баробар оширади (OR=3.5; $p < 0.001$).

Семизлик (БМИ>30) хавфни 2.9 баробар, оғир жисмоний меҳнат 2.4 баробар, сурункали қабзият эса 1.9 баробар ошириши билан боғлиқ.

Умуман, КЧАП ривожланиши кўп омилли жараён бўлиб, энг катта аҳамият репродуктив ва гормонал ўзгаришларга тегишлидир.

1-жадвал

Хавф омилли	OR	p қиймат
Кўп туғрук (≥ 3)	3.8	<0.001
Семизлик (БМИ >30)	2.9	<0.01
Эстроген етишмовчилиги	3.5	<0.001
Оғир жисмоний меҳнат	2.4	<0.05
Сурункали қабзият	1.9	<0.05

4. *Кўп омилли регрессия модели.* Логистик регрессия натижаларига кўра қуйидаги омиллар мустақил прогностик аҳамиятга эга бўлди:

- Кўп туғрук ($\beta = 1.32$; $p < 0.001$)
- Эстроген етишмовчилиги ($\beta = 1.18$; $p < 0.001$)
- Семизлик ($\beta = 0.94$; $p < 0.01$)

Моделнинг умумий аниқлик даражаси: $R^2 = 0.41$

Муҳокама. Олинган натижалар КЧАП ривожланишида репродуктив ва гормонал омиллар етакчи роль ўйнашини тасдиқлайди. Айниқса, кўп туғрук ва эстроген етишмовчилиги тос туби структур ўзгаришларининг асосий детерминантлари сифатида аниқланди.

Семизлик ва оғир жисмоний меҳнат интраабдоминал босимни ошириб, пролапс ривожланишига қўшимча омил бўлиб хизмат қилади. Натижалар халқаро адабиёт маълумотлари билан мос келади ва регионал хусусиятларни акс эттиради.

Хулоса. 2016–2025 йиллар давомида Бухоро вилояти шароитида ўтказилган ретроспектив таҳлил натижаларига кўра кичик чанок аъзолари пролапси (КЧАП) частотасида барқарор ўсиш тенденцияси кузатилди. Ушбу ўсиш климактерик даврда организмда юз берадиган инволюцион ва гормонал ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, айнан шу давр КЧАП ривожланиши учун юқори хавфли клиник босқич сифатида баҳоланди.

Тадқиқот натижалари асосида КЧАП ривожланишига таъсир этувчи бир қатор мустақил хавф омиллари аниқланди. Улар орасида кўп туғруқ, эстроген етишмовчилиги ҳамда семизлик энг муҳим этиопатогенетик аҳамиятга эга омиллар сифатида қайд этилди. Ушбу омиллар тос туби мушаклари ва бириктирувчи тўқималарнинг структур-функционал заифлашувиغا олиб келиб, пролапс ривожланиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади.

Олинган натижалар асосида КЧАПнинг олдини олиш ва эрта диагностикасини такомиллаштириш мақсадида профилактик чора-тадбирларни репродуктив даврнинг дастлабки босқичларидан бошлаб амалга ошириш зарурлиги аниқланди. Айниқса, хавф гуруҳига кирувчи аёлларда мунтазам скрининг ва индивидуал профилактик ёндашувларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abrams P., Cardozo L., Wagg A., Wein A. J. Incontinence. 6th ed. Bristol: ICI-ICS Publication, 2017. 1025 p.
2. Barber M. D. Pelvic organ prolapse. *Obstetrics & Gynecology*, 2016. Vol. 128(3). P. 647–657.
3. Nygaard I., Barber M. D., Burgio K. L. et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. *JAMA*, 2008. Vol. 300(11). P. 1311–1316.
4. Olsen A. L., Smith V. J., Bergstrom J. O., Colling J. C., Clark A. L. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. *Obstet Gynecol*, 1997. Vol. 89(4). P. 501–506.
5. Weber A. M., Richter H. E. Pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol*, 2005. Vol. 106(3). P. 615–634.
6. Maher C., Feiner B., Baessler K., Schmid C. Surgical management of pelvic organ prolapse. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013. CD004014.
7. Haya N., de Tayrac R., Cron J. B. et al. Pelvic organ prolapse: risk factors and epidemiology. *Int Urogynecol J*, 2015. Vol. 26(3). P. 337–345.
8. DeLancey J. O. L. The hidden epidemic of pelvic floor dysfunction. *Am J Obstet Gynecol*, 2005. Vol. 192(5). P. 1433–1438.
9. Swift S. E. The distribution of pelvic organ support in a population of female subjects. *Int Urogynecol J*, 2000. Vol. 11(3). P. 98–102.
10. Barber M. D., Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J*, 2013. Vol. 24(11). P. 1783–1790.
11. Wu J. M., Hundley A. F., Fulton R. G., Myers E. R. Forecasting the prevalence of pelvic floor disorders. *Obstet Gynecol*, 2009. Vol. 114(6). P. 1278–1283.
12. Dietz H. P. Pelvic floor ultrasound in pelvic organ prolapse. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 2012. Vol. 40(5). P. 500–512.
13. Milsom I., Altman D., Cartwright R. et al. Epidemiology of pelvic floor disorders in Europe. *Eur Urol*, 2013. Vol. 64(6). P. 1142–1151.
14. WHO. World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization, 2015. 260 p.
15. ACOG Practice Bulletin No. 214: Pelvic Organ Prolapse. *Obstet Gynecol*, 2019. Vol. 134(4). P. e126–e142.
16. Swift S. E., Tate S. B., Nicholas J. Pelvic organ support study. *Am J Obstet Gynecol*, 2003. Vol. 188(1). P. 71–76.
17. Bump R. C., Norton P. A. Epidemiology and natural history of pelvic floor dysfunction. *Obstet Gynecol Clin North Am*, 1998. Vol. 25(4). P. 723–746.
18. Subak L. L., Waetjen L. E., van den Eeden S. et al. Weight loss and urinary incontinence in women. *N Engl J Med*, 2009. Vol. 360(5). P. 481–490.

Иқтибос учун: Собирова Ш.Қ., Каримова Н.Н. Климактерик даврда кичик чанок аъзолари пролапсининг 10 йиллик эпидемиологик динамикаси ва хавф омилларининг кўп омилли регрессив таҳлили (Бухоро вилояти ретроспектив тадқиқоти) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 736–739. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743785>